

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023
1/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

I.U.MADJIDOV – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Y.S.ERGASHOV – f-m.f.d., dotsent.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Rofiyeva G.Y. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **Z.MAJID**

TOSHKENT – 2023

МУНДАРИЖА

Тарих

Абдуносирова О. Шохрух Мирзо хукмронлиги даври маданий жараёнлари хусусида.....	4
Аминова А. Проблемы занятости и пути их решения в Узбекистане (на примере областей Низовья Зеравшана)....	8
Болтабаев Б. 1907-1917 йилларда Туркистонни сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилиниши	12
Жо‘раев В. Shirkatlar tarixiga nazar.....	15
Джураев Р. Ўзбекистон ССР ташқи савдосида чорва маҳсулотлари	18
Жуманиёзов Ф. XX асрнинг 90 йилларида Ўзбекистондаги демографик вазият (Хоразм вилояти мисолида).....	21
Мамасанов Л. Халқ таълими соҳасидаги ислохотлар янги босқичда (Наманган вилояти мисолида).....	24
Турабоева Я. Археологик манбаларда Фарғона водийси аёллари тақинчокларига оид маълумотлар	27
Haitov J. Vuxoroda ekologik muammolar va ularni bartaraf etish harakatlari tarixidan	31
Фалсафа. Педагогика. Психология. Методика. Социология. Сиёсий фанлар. Исломшунослик	
Abdullayev S. Social issues and prospects for increasing the employment of new specialists	34
Агалиева Х. Таълим олувчиларда коммуникатив компетентликни шакллантириш технологияси	37
Агзамова Н. Социально-этическая устойчивость в мире после Covid-19	40
Алимбетова Г. Сиёсатшуносликда сиёсий ғоя ва мафқураларга оид илмий назарий ёндашувлар.....	43
Alimuxamedov Sh. Xorijiy davlatlardagi mavjud muhitning mehnat migrantlariga ta’siri va ijtimoiy oqibatlarini	46
Almatayev N. Polimer materiallardan na’muna tayyorlash ko’nikmasini shakllantirish	50
Arapbayeva D. Oila psixologiyasida ajrashishning tadqiq etilishi	53
Арзикулов Д. Миллий гвардия ҳарбий хизматчи (ходимлари) касбий маданияти тушунчасининг ижтимоий – психологик жиҳатлари	57
Vaxromova G. Eshitishida muammolari bo‘lgan o‘quvchilarga o‘nli kasrlarni o‘qitish texnologiyasining ahamiyati	61
Бердикулов С. Янги ўзбекистон сиёсий партиялари мафқураларининг замонавий парадигмадаги концептуал асослари	64
Бойбўриева С. Мактабгача ёшдаги болаларда нутқий мулоқот маданиятини ривожлантириш жараёнини педагогик қўллаб-қувватлаш	68
Боймуродов О., Жаббаров З. Совершенствование организационно-методических основ управления качеством подготовки офицерских кадров	72
Ваниян С. Баскетбол спортида шикастланиш ҳолатини таҳлили ва уни камайитириш йўллари.....	76
G‘ofurova S. Reading strategies under the esp approach.....	79
Gulmurodov B. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ota-onalarning o‘rni	82
Давлетьярова Л. Барьерчиларнинг югуриш техникасини шакллантириш методикаси	85
Jumayeva S. The role of teaching phraseology in english	89
Qodirova N. Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish omili sifatida	92
Zuparova S. Montessori va Valdorf ta’limining o‘quvchilar tasavvurini ishlatishdagi bog‘liqligi	95
Ibadullaev A. Fizika o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish haqida	98
Иброхимов С. Фуқаролик жамияти концепциясининг эволюцион назариялари.....	101
Каримов У. Таэквондо ва спорт фаолияти факультетида таълим олаётган талаба-спортчиларни мусобақаларга тайёрлашда ўқув-машғулот ва мусобақадан ташқари омиллар.....	104
Karimova N. Sog‘lom turmush tarzi – salomatlik asosi	107
Қодиров Р. Бошланғич синф ўқувчиларида танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг нейропедагогик асослари	110
Тураев Б., Қаршиев И. Хожамназар Хувайдо меросида фалсафий дидактик фикрлар талқини.....	114
Qodirova M. Enhancing the grammar competence of language learners	117
Mamutova G. Zamonaviy ta’limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati	120
Мансуров М. Бошқарув маҳоратини шакллантиришда сиёсий маданиятни ўрни	122
Марасулов А., Бобожонов Б. Система интеграции дисциплин общенаучных кафедр и специальных дисциплин в формировании компетенций бакалавра биомедицинской инженерии.....	126
Mirgiyazova M. Benefits of using of information technology in the process of evaluating legal terminology	130
Mukhamedjanova S. Communicative competence is the goal of teaching foreign languages.....	133
Нажмиддинов Б. Либерал-демократик партия – Япониядаги етакчи сиёсий куч сифатида	136
Otamuratov R., Otamuratova S. O‘smirlarda kasbiy o‘zligini anglashiga xavotirlanishning ta’siri.....	140
Parmanov S. Siyosiy madaniyatning tarixiy rivojlanish xususiyatlari	144
Пўлатова З. Нофилологик таълим йўналиши талабаларининг инглиз тилида ёзувни баҳолаш таҳлили ва натижалари	148
Рузметова Н. Онлайн методы в образовательном процессе юридических техникумов.....	152
Рустамалиев М. Тараққиётнинг ҳозирги босқичида сиёсий бошқарувга эҳтиёжнинг кучайиши	156
Тюкмаева А. Осмысление результатов лингвистического поворота в герменевтическом корпусе социально-гуманитарных наук	159
Умиров Х. Академик лицей талабалари учун физик жараёнларни моделлаштириш асосида ўқув жараёнида дастурлаш тилларидан фойдаланиш усуллари.....	162
Fauziyeva M. Shaxs psixologik himoya mexanizmi shakllanish omillari.....	166
Файзиёва О. Решение некоторых ошибки недостатков в физическом воспитании и спорте вузов и всех образовательных учреждений	170
Хамракулов З. Роль уголовного права в формировании профессиональной компетенции студентов	173
Хасанов А. Жисмоний тарбия ва спорт соҳаси мутахассисларида фуқаролик компетенциясини ривожлантириш масалалари.....	177
Хашимова С. Эмоционал зўриқишни таҳлил этишининг психологик таснифи	179

Хожаева М. Бўлажак хорижий тил ўқитувчиларида таржима материаллар билан ишглашда «Факт-чекнинг» кўникмаларини ривожланиш модели.....	183
Хужаев М. Асрларни ошиб ўтган тафаккур соҳиблари	187
Хо`jaqulov E.</b> Umumiy o`rta ta`lim maktablarida chizmachilik fanini o`qitishda fazoviy tasavvurni shakllantirishning zamonaviy usullari.....	190
Xushmatova G. Yoshlarda ma`naviy uyg`oqlik va tafakkur sog`lomligi masalasi	193
Шадиметова Г. Ўзбекистонда кечаётган ижтимоий ва маънавий ўзгаришларнинг миллий байрамлар билан диалектик алоқадорлиги.....	196
Шермухамедова Н. Ёш гандболчиларни мусобақа фаолияти тизимини акс эттирувчилари ва ундаги ўзига хос хусусиятлар	199
Shirinoва R., Rofieva G. Oliy ta`lim muassasalarining xalqaro reyting natijalari tahlili.....	202
Юлдашева Ф. Совершенствование профессиональной подготовки студентов на основе последовательности	207
Филология	
Abdugaffarova G. Badiiy dialogning pragmatik talqini	209
Аслонов И. “Бобурнома” да ҳукмдор этикети ва сиёсий иерархия бадий психологик тасвири.....	212
Ачилова Н. Жонзот номлари билан боғлиқ фразеологизмларнинг немис ва ўзбек тилларида қўлланилиши.....	215
Vaxramova Z., Akhmedova M. The characteristic features of the main characters in “Nicholas Nickelby” by Charles Dickens	218
Vaxronova D. Lison, kognitiv ong va olam manzarasi	221
Bozорова G. Siyosiy nutqda qo`llangan pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari	224
Jalilova L., Xaydarova N. Badiiy personaj-obraz – asar markaziy elementi sifatida	227
Jumaboyev O. Ramz va majoz:rivojlanish tendensiyalari va qonuniyatlari	230
Ibragimova N. “Tafakkur”, “diskurs” va “matn” tushunchalarining lingvistik tahlili.....	234
Isroilova N. Feminizm va modernistik nasrning intertekstual aloqalari.....	237
Kamalova D. Classification of phonetic terms in english, russian and uzbek languages.....	240
Kendjaeva Z. Formation of non-verbal vocabulary.....	243
Kurbonmurotov A. Lingvistik ekspertizada “ekstremistik matn” kategoriyasi	246
Majitova A. Non-equivalent lexicons in Kinship terms.....	250
Mamanazarova G. The false friends in translation in uzbek and english languages through the russian language	253
Mamatjanova N. Is`hoqxon Ibratning “Tarixi Farg`ona” asari	256
Maxmudova M. S.Salimov ijodida sharqu g`arb mavzusi va “Mag`ribu mashriq” devoni tarjimasining o`rni	260
Mirzababaeva K. Norms of speech etiquette	263
Nasirova G. Children`s literature as a phenomenon in synchronic and diachronic aspects, genres of children`s literature.....	266
Раджабов Н. Ўзбек ва инглиз тилларида унли фонемаларнинг ўзига хослиги	269
Saidova N., Akhmedova M. Linguistic means of different levels in the implementation of the category of expressiveness in the stories of Katherine Mansfield.....	273
Тухтасинова Н. Ўзбекча-французча агиографик терминлар луғати яратишнинг замонавий тамойиллари	276
Xaydarova N. Badiiy personaj-obraz – asar markaziy elementi sifatida	279
Xalilova D. Fyodor Dostoyevskiy asarlarida jinoyat va jazo motivi paydo bo`lishining hayotiy asoslari	282
Ҳақбердиева Г. Эмоционал нутқий фаолиятнинг асосий кўрсаткичлари.....	285
Choriyeva A. Sahifani varaqlagan sari, tubsizlik kishiga she`riyatning mohiyatini anglatadi.....	288
Sharafutdinova D. Teodor Drayzerning “Baxtiqaro Kerri” romanida ayol obrazi.....	291
Yusupova M. Tarjimashunoslikda uchraydigan dolzarb muammolar	294
Yusufova L. Formal-functional features of verb phrases based on the analysis of parallel corpus (on the example of english-uzbek texts)	297
Yaxyoyev F. To`xtasin Jalolov – xamsashunos olim	300